

**ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В МОДЕЛИ СТЕНДА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СИСТЕМ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА**

**ESTIMATION OF MEASUREMENT ERROR IN THE STAND MODEL
FOR RESEARCH OF AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
OF THERMOCHEMICAL FUEL TREATMENT SYSTEMS**

БАТУХТИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,

*доктор технических наук, доцент,
Забайкальский государственный университет.*

БАСС МАКСИМ СТАНИСЛАВОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Забайкальский государственный университет.*

КОБЫЛКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*кандидат технических наук,
Забайкальский государственный университет.*

РИККЕР ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА,

*старший преподаватель,
Забайкальский государственный университет.*

BATUKHTIN ANDREY GENNADIEVICH,

*Doctor of Technical Sciences, Associate Professor,
Trans-Baikal State University.*

BASS MAXIM STANISLAVOVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Trans-Baikal State University.*

KOBYLKIN MIKHAIL VLADIMIROVICH,

*Candidate of Technical Sciences,
Trans-Baikal State University.*

RIKKER YULIA OLEGOVNA,

*Senior lecturer,
Trans-Baikal State University.*

Статья посвящена оценке относительной погрешности, которая возникает в процессе физического и математического моделирования потерь давления в стенде для исследования аэродинамических характеристик систем термохимической подготовки топлива. Представлен расчет погрешности математической модели методом оценки точности косвенных измерений, для физической модели представлена оценка суммы относительных погрешностей измерительных приборов входящих в состав стенда. Оценена чувствительность моделей.

The article is devoted to the estimation of relative error, which arises in the process of physical and mathematical modeling of pressure losses in the stand for the study of aerodynamic characteristics of ther-

mochemical fuel treatment systems. The calculation of the error of the mathematical model by the method of estimating the accuracy of indirect measurements is presented, for the physical model the estimation of the sum of relative errors of measuring devices included in the stand is presented. The sensitivity of the models is estimated.

Ключевые слова: погрешность, точность, плазма, плазменный розжиг, аэродинамика, экспериментальный стенд.

Key words: error, accuracy, plasma, plasma ignition, aerodynamics, experimental stand.

В современном мире исследование и внедрение перспективных технологий в области энергетики является приоритетной задачей развития энергосистем. Одной из таких технологий является система термохимической подготовки топлива, которая представляет собой инновационное решение по использованию плазменных технологий для повышения эффективности работы тепловых электростанций [1].

Плазменные системы розжига угля на тепловых электрических станциях обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами сжигания топлива. Одним из главных преимуществ является отказ от растопочного топлива в сочетании с более высоким КПД и меньшим выбросом загрязняющих веществ в атмосферу.

Развитие технологии плазменного розжига угля в мире идет быстрыми темпами. Ведущие мировые компании активно работают над усовершенствованием существующих систем и разработкой новых, более эффективных и экологически чистых решений.

Для интенсификации темпов развития технологии в России предложено провести ряд исследований и испытаний, направленных на определение аэродинамических характеристик плазменных систем термохимической подготовки топлива, результаты которых облегчат их проектирование и масштабирование.

В рамках предложенных исследований поставлена задача – создать специализированный стенд, который позволит моделировать различные режимы работы систем плазменного розжига и изучать их влияние на аэродинамику. При проектировании основных узлов стенда используется математическое моделирование методом конечных элементов для прогнозирования особенностей функционирования узлов и планирования экспериментов.

Наибольший интерес при проектировании стенда вызвал участок подвода плазмы в компоновке прямоточной плазменно-топливной системы, поскольку данный участок является критически важным для оценки аэродинамических характеристик.

Предварительное моделирование участка подвода плазмы позволяет судить о значительных местных потерях давления, вызванных смещением потоков пылеугольной смеси и плазмы, отличающихся от расчетных значений, определяемых стандартными методами аэродинамического расчета. Для условий стенда принято решение провести анализ аэродинамических характеристик участка смещения в различных режимных условиях, включая режимы без воспламенения пылеугольных потоков и сравнить результаты моделирования с физической моделью участка.

Для корректного сравнения физической модели и математической, а также для дальнейшей валидации математической модели требуется оценить её погрешность.

Модель представляет собой сетку конечных элементов описывающих узел смещения системы термохимической подготовки. Модель создана в масштабе, общая длина участка термохимической подготовки топлива составляет 2,5 м, диаметр основного участка 20 мм, подвод плазмообразующего газа ведется через патрубок диаметром 7 мм перпендикулярно основному участку. Вид на точку смещения представлен на рис. 1.

Рис. 1. Сетка конечных элементов участка смешения.

Результатом моделирования является распределение давлений и скоростей в потоках рабочих сред. Результат расчёта в виде контуров давления представлен на рис. 2, в виде контуров скорости на рис. 3, в виде графика падения давления на рис. 4. Резкое падение давления на рис. 4. соответствует рассматриваемому участку подвода плазмообразующего газа.

Рис. 2. Контур изменения давлений в зоне рассматриваемого участка.

Рис. 3. Контур изменения скоростей в зоне рассматриваемого участка.

Рис. 4. Общий график падения давления по основному участку.

Основным расчетным параметром в модели являются местные потери давления в точке смешения, обозначенные как ΔP_m на рис. 4. Потери давления ΔP_m являются функциональной зависимостью от диаметров d участков, от скоростей ω , плотностей сред ρ , их температур t и коэффициентов динамической вязкости μ , а так же от шероховатости стенок. В общем виде функцию ΔP_m можно записать в виде:

$$\Delta P_M = f(\omega_1; \omega_2; d_1; d_2; \rho_1; \rho_2; t_1; t_2; \mu_1; \mu_2),$$

где: индексом 1 обозначены параметры соответствующие участку 20 мм, индексом 2 – участку 7 мм.

В первом приближении, при расчете режима без воспламенения задача сводится к адиабатным условиям с постоянной плотностью. При неизменных геометрических характеристиках стенда и расчетной динамической вязкости функциональную зависимость ΔP_M можно сократить до трех основных факторов, от которых будет зависеть погрешность модели:

$$\Delta P_M = f(\omega_1; \omega_2; \rho),$$

где: ρ – плотность среды, общая для участков 20 и 7 мм.

Поскольку величина ΔP_M является результатом косвенных измерений, то абсолютную погрешность $\Delta(\Delta P_M)$ можно выразить как [2]:

$$\Delta(\Delta P_M) = \sqrt{\left(\frac{\partial(\Delta P_M)}{\partial \omega_1} \cdot \Delta \omega_1\right)^2 + \left(\frac{\partial(\Delta P_M)}{\partial \omega_2} \cdot \Delta \omega_2\right)^2 + \left(\frac{\partial(\Delta P_M)}{\partial \rho} \cdot \Delta \rho\right)^2},$$

где: $\Delta \omega_1$, $\Delta \omega_2$ и $\Delta \rho$ – абсолютная погрешность соответствующих переменных, получаемая при измерении скорости и определении плотности в физической модели.

Коэффициенты влияния, выраженные в виде частных производных, найти аналитически в постановке модели, при использовании метода конечных элементов, не представляется возможным. В данном случае коэффициенты влияния вычисляются приближенно методом конечных разностей. При заданных конечных разностях $\Delta \omega = 0,5$ м/с и $\Delta \rho = 0,01$ кг/м³ для условий модели получено:

$$\frac{\partial(\Delta P_M)}{\partial \omega_1} = 81,7 \text{ Па/(м/с)},$$

$$\frac{\partial(\Delta P_M)}{\partial \omega_2} = 9,8 \text{ Па/(м/с)},$$

$$\frac{\partial(\Delta P_M)}{\partial \rho} = 6984,4 \text{ Па/(кг/м}^3\text{)}.$$

Для измерения скоростей в физической модели используются анемометры с относительной погрешностью 5%. Плотность оценивается с точностью 0,05 кг/м³. В условиях исходных данных модели абсолютная погрешность $\Delta \omega_1$ составит 2,75 м/с, $\Delta \omega_2$ составит 18 м/с. Таким образом погрешность определения ΔP_M составит:

$$\Delta(\Delta P_M) = \sqrt{(81,7 \cdot 2,75)^2 + (9,8 \cdot 18)^2 + (6984,4 \cdot 0,05)^2} = 450,3 \text{ Па}.$$

Поскольку ΔP_M в абсолютных значениях для условий моделирования составило 8848 Па, то относительная погрешность моделирования может быть оценена в 5,3%

Для физической модели оценка погрешности измерения перепада давления будет зависеть от точности прибора измеряющего давления, однако точность выставления скоростных режимов будет так же, как и в математической модели, зависеть от точности анемометров. В таком случае точность физической модели можно представить в виде относительной приборной погрешности:

$$\delta(\Delta P_M) = \sqrt{\delta_{\omega_1}^2 + \delta_{\omega_2}^2 + \delta_p^2},$$

где: $\delta_{\omega_1}^2$, $\delta_{\omega_2}^2$ и δ_p^2 – относительные погрешности средств измерения скоростей и давления.

При относительной погрешности дифференциального манометра используемого в физической модели равной 1,5 %, относительная погрешность для физической модели составит:

$$\delta(\Delta P_M) = \sqrt{5^2 + 5^2 + 1,5^2} = 7,22 \%,$$

Полученные результаты показывают среднюю точность физического и математического моделирования для условий оценки аэродинамических характеристик, которую возможно повысить путем перехода к высокоточным приборам или методикам измерения скорости газов. Также результаты позволяют сделать вывод о высокой чувствительности математической модели к определению плотности газа и необходимости введения дополнительного контроля за ее вычислением.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 123102000012-2 Комплексное исследование аэродинамических характеристик плазменных систем термохимической подготовки топлива, соглашение № 075-03-2023-028/1 от 05.10.2023 г.)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Золотухин Д.В. Эколого-экономическая эффективность плазменноэнергетической технологии и определение экономической эффективности внедрения системы плазменного воспламенения котла энергоблока 215 МВт Харанорской ГРЭС / Д.В. Золотухин, А.Г. Батухтин // Энергетика в современном мире: сборник статей X Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции. Ответственный редактор М.В. Кобылкин. Чита, 2021. С. 67-70.

2. Морозов В.В. Методы обработки результатов физического эксперимента / В.В. Морозов, Б.Е. Сobotковский, И.Л. Шейнман; М-во образования и науки РФ, С.-Петербург. гос. электротехн. ун-т «ЛЭТИ». СПб.: ЛЭТИ, 2004. 63 с.

© Батухтин А.Г., Басс М.С., Кобылкин М.В.,
Риккер Ю.О., 2023.